

Automatische Sprachübersetzung vor 50 Jahren

Vorführung eines US-amerikanischen Übersetzungssystems an der Universität Zürich

Ein bedeutendes Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz, das durch hohe Geldmittel finanziert wurde, war die automatische Sprachübersetzung. Ausgangssprache war oft Russisch, Zielsprache z.B. Englisch. Trotz der langjährigen Bemühungen blieb ein echter Durchbruch aus. An unzähligen Universitäten in Nordamerika, Asien und Europa wurde in den 1970er Jahren zu diesem Thema geforscht. 1975 fanden in Europa drei Vorführungen des US-amerikanischen Sprachübersetzungssystems Systran statt: an der Universität Bonn, bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EG) in Luxemburg und an der Universität Zürich. Herstellerin des Programms war die Firma Latsec, Incorporated, La Jolla, Kalifornien.

Herbert Bruderer

Vorführung eines kalifornischen Übersetzungsprogramms in Zürich

Die Veranstaltung im Institut für Informatik der Universität Zürich ist (als einzige) ausführlich dokumentiert (vgl. Abb. 1). Ein erhebliches Problem war die Beschaffung von maschinenlesbaren russischen Texten (vgl. Abb. 2). Sie mussten zunächst nach bestimmten Regeln von der kyrillischen Schrift in die lateinische umgesetzt werden (vgl. Abb. 3). Schliesslich stellte die Universität Grenoble (Frankreich), die damals ein russisch-französisches Übersetzungssystem entwickelte, geeignetes Material zur Verfügung. Es war auf einem mächtigen Magnetband gespeichert und musste persönlich in Frankreich abgeholt und bei der Einfuhr in Genf verzollt werden. Die technisch-wissenschaftlichen Dokumente zählten rund 100 000 Wörter (etwa 300 A-4 Seiten). Sie wurden in Zürich auf Lochkarten ausgestanzt. Für den Versuch kamen ungefähr 30 000 Wörter zum Einsatz. Die etwa 100 Seiten wurden in 6 Minuten (reine Maschinenzeit) automatisch übersetzt. Die Qualität der Rohübersetzungen war befriedigend (vgl. Abb. 4). Das Übersetzungsprogramm lag auf einem Magnetplattenstapel vor. Als Speichermedien dienten Magnetbänder und Magnetplatten (vgl. Abb. 5). Die Vorführung fand im Rechenzentrum der Universität Zürich auf dem Grossrechner IBM 370-155 mit einem Kernspeicher von 1536 K statt (vgl. Abb. 6). Die EG nutzte Systran längere Zeit und führte mehrere internationale Konferenzen zu diesem Thema durch. Systran war regelbasiert und umfasste umfangreiche Wörterbücher.

Abb. 1: Titelblatt des Handbuchs der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, 880 Seiten

POLUCAET VOZMOZHIST6 PROGNOZIROVAT6 DAL6MEINEE RAZVITIE TOT CASTI C\$YSELENNOI ,
 V KOTOROI NAXODITS4 NAVA PLANETA . C\$OSOBYI INTERES NAR4DU S IZUCENIEM C\$SOLNQA
 I PLANET PREDSTAVL4ET ISSLEDOVANIE ASTEROIDOV , KOTORYE , KAK PREDPOLAGAHT
 NEKOTORYE UCENYE , 4VL4HTS4 OSTATKAMI PLANETY , NEKOGDA SU5ESTVOVAVWEI MEJDU
 ORBITAMI C\$MARSIA I C\$HPITERA I RAZRUWIVWEIS4 (ILI RAZRUWENNOI) PRI ZAGADOCNYYX
 OBSTO4TFL6STVAX . C\$SEICAS UJE DOSTOVERNO IZVESTNO , CTO ASTEROIDY IMEHT 4RKO
 VYRAJENNUH OSKOLOCNUH FORMU . C\$A VED6 MOJET STAT6S4 , KAK 3TO NI MALOVERO4TNO
 , CTO NA ISCEZNUVWEI PLANETE BYLA JIZN6 , I , MOJET BYT6 , DAJE RAZUMNA4 .
 C\$KATASTROFU OTNOS4T KO VREMENI , OTSTO45EMU OT NAWIX DNEI NA 75 MILLIONOV LET
 . C\$POSLE VYSADKI 3KSPEDIQII NA ASTEROIDY , OSOBEENNO NA TAKIE KRUPNYE , KAK
 C\$QERERA , C\$VESTA I DRUGIE , UCENYE SUMEHT OTVETIT6 NA VOPROS , SU5ESTVOVALA
 LI TAM JIZN6 . C\$PROGRESS KOSMONAVTIKI TAK STREMITELN , CTO MNOGIE SAMYE
 FANTASTICESKIE IDEI INOGDA NE POSPEVAHT ZA REAL6NYMI SVERWENI4MI . C\$BESSPOREN
 TOT FAKT . CTO CELOVECESTVO STOIT NA POROGE OSVOENI4 DAL6NEGO KOSMOSA . C\$RIS .
 1 . C\$ORIFNTIROVOCNYYE 3NERGETICESKIE ZATRATY DL4 POLETUV K PLANETAM SOLNECNOI
 SYSTEMY . 1 _ ZONDY K PLANETAM . 2 _ OBLET PLANET . 3 _ OBLET S VYXODOM NA
 PLANETOENTRICESKUH ORBITU . 4 _ 3KSPEDIQII NA PLANETY ILI IX SPYNIKI . 5 6
 C\$MASWTAB 7 C\$MERKURII 8 C\$VENERA 9 C\$MARS 10 C\$LUNA 11 C\$NEPTUN , PLUTON 12
 C\$URAN 13 C\$SATURN 14 C\$HPITER C\$RIS . 2 . C\$ORIENTIROVOCNYYE VESOVYE
 XARAKTERISTIKI KOSMICESKIX APPARATOV DL4 ISSLEDOVANI4 PLANET . 1 C\$S
 ISPOL6ZOVANIEM PERSPEKTIVNYYX . 2 C\$S ISPOL6ZOVANIEM . 3 C\$S ISPOL6ZOVANIEM .
 1 . 2 . 3 . 4 _ ZADACI , UKAZANNYE NA RIS . 1 . 5 C\$MASWTAB 6 C\$HPITER 7
 C\$SATURN 8 C\$VENERA 9 C\$LUNA 10 C\$MARS 11 C\$MERKURII C\$VESOVYE XARAKTERISTIKI
 KOSMICESKIX APPARATOV DL4 REWENI4 R4DA ZADAC PO C\$VENERE , C\$MERKURII ,
 C\$HPITERU I C\$SATURNU VYXOD4T ZA PREDELY DIAGRAMMY . C\$RIS . 3 .
 C\$ORIENTIROVOCNYI VES 3KSPEDIQIONNYYX KOMPLEKSOV DL4 POLETUV K C\$LUNE , C\$MARSU
 . C\$VENERE , C\$MERKURII I SPUTNIKAM C\$SATURNA I C\$HPITERA . C\$RAZBROS
 NACAL6NOGO VESA POLUCEN PRI ISPOL6ZOVANII RAZLICNYYX TIPOV RAKETNYYX DVIGATELEI
 I . 1 C\$VES NA ORBITE 2 C\$HPITER 3 C\$SATURN 4 C\$MERKURII 5 C\$VENERA 6 C\$MARS 7
 C\$LUNA C\$RIS . 4 . C\$SOPOSTAVLENIE RAZMEROV I VESA PERSPEKTIVNYYX RAKET -
 NOSITELEI S VYSOCALWIM V MIRE SOORUJENIEM : C\$OSTANKINSKOI BAWNEI (530 M) .
 C\$RAZBROS STARTOVYYX VESOV 4VL4ETS4 SLEDSTVIEM PRIMENENI4 DVIGATELEI RAZLICNYYX
 TIPOV NA KOSMICESKIX STUPEN4X I RAKETE - NOSITELE , PRICEM MINIMAL6NYI VES
 SONTVETSTVUET ISPOL6ZOVANI4 I , A MAKSIMAL6NYI _ . C\$GABARITY RAKET DL4
 ODNOL I TOT JE ZADACI PRI 3TOM DOVOL6NO BLIZKI . 1 C\$SATURN - 5 ; VES _ 2700 T
 DL4 C\$LUNY . 2 C\$VES _ 6000 - 30000 T DL4 C\$MARS . 3 C\$VES _ 10000 - 45000 T
 DL4 C\$VENERY . 4 C\$VES _ 12000 - 90000 T DL4 C\$MERKURII . 5 C\$VES _ 45000 -
 180000 T DL4 C\$SATURNA . 6 C\$VES _ 70000 - 250000 T DL4 C\$HPITERA . C\$RIS . 5 .
 C\$SXEMA STYKOVKI VZAIMOZAMEN4EMYX BLOKOV : _ VYVOD I PROVERKA FUNKCIONIROVANI4
 BLOKA ; _ SBLIJENIE (DUBLIRUETS4) ; _ STYKOVKA OCEREDNOGO BLOKA S KARAVANOM
 ; _ RASSTYKOVKA OTKAZAVWEGO BLOKA S KARAVANOM C\$RIS . 6 C\$OJIDAEMYE POTERI
 BLOKOV PRI STYKOVKE . 1 _ SLUCAI MINIMAL6NYYX POTER6 ; 2 _ SLUCAI MAKSIMAL6NYYX
 POTER6 . C\$V OBOIX SLUCA4X ISPOL6ZUHTS4 SYSTEMY S ODINAKOVOI NADEJNOST6H . 3
 KOLICESTVO ISPOL6ZOVANNYYX BLOKOV I NOSITELEI 4 DVUKRATNA4 STYKOVKA 5
 ODNOKRATNA4 STYKOVKA 6 VERO4TNOST6 USPEWNOI STYKOVKI

C\$VLI4NIE C\$KOMPOWVKI C\$SAMOLETA , C\$REJIMA C\$EGO C\$POLETA C\$I C\$SOSTO4NI4
 C\$ATMOSFERY C\$NA C\$INTENSIVNOST6 C\$ZVUKOVOGO C\$UDARA C\$ANALIZ VLI4NI4
 KOMPOWVKI SAMOLETA , REJIMA EGO POLETA I SOSTO4NI4 ATMOSFERY NA RASPREDELENIE
 IZBYTOCNOGO DAVLENI4 NA BLIZKIX RASSTO4NI4X OT SAMOLETA USLOJN4ETS4 TEM , CTO
 RASPREDELENIE DAVLENI4 ZAVISIT OT BOL6WOGO CISLA PARAMETROV , XARAKTERIZUHIX
 FORMU SAMOLETA , TRAEKTORII EGO POLETA I SOSTO4NIE ATMOSFERY . C\$TOT ANALIZ
 UPRO5AETS4 V SLUCAE BOL6WIX RASSTO4NI4 , KOGDA MOJNO OTDEL6NO ISSLEDOVAT6
 VLI4NIE KOMPOWVKI SAMOLETA NA INTENSIVNOST6 - OBRAZNOI VOLNY . C\$TAKIE
 ISSLEDOVANI4 PROVODILIS6 V RABOTAX C\$MORRISA (1) , C\$RAIMINGA I C\$UOLERA (2
) I DR . C\$V 3TIX RABOTAX ANALIZIROVALOS6 VLI4NIE NA INTENSIVNOST6 ZVUKOVOGO
 UDARA RASPREDELENI4 POD7EMNOI SILY DL4 IZOLIROVANNYYX KRYL6EV RAZLICNOI FORMY V

Abb. 2: Russischer Ausgangstext, bereitgestellt von der Universität Grenoble, Frankreich (Ausschnitt). Quelle: Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, Seite 569

A	A	P	R
Б	B	С	S
В	V	T	T
Г	G	У	U
Д	D	Ф	F
Е	E	X	X
Ж	J	Ц	Q
З	Z	Ч	C
И	I	Ш	W
Й	1	Щ	5
К	K	Ъ	7
Л	L	Ы	Y
М	M	Ь	6
Н	N	Э	3
О	O	Ю	H
П	P	Я	4

Abb. 3: Regeln für die Umsetzung des kyrillischen Textes. Quelle: Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, Seite 190

SUBJECT CODE 4G

THE INFLUENCE OF THE LAYOUT OF AN AIRCRAFT, MODE OF ITS MISSION AND
CONDITION OF THE ATMOSPHERE IN THE INTENSITY OF A SONIC BOOM THE
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE LAYOUT OF AN AIRCRAFT, MODE OF ITS
MISSION AND CONDITION OF THE ATMOSPHERE IN THE DISTRIBUTION OF
OVERPRESSURE AT NEAR DISTANCES FROM AN AIRCRAFT IS COMPLICATED BY THE
FACT THAT PRESSURE ALLOCATION DEPENDS ON THE LARGE NUMBER OF
PARAMETERS, WHICH CHARACTERIZE THE FORM OF AN AIRCRAFT, THE TRAJECTORY
OF ITS FLIGHT AND THE CONDITION OF THE ATMOSPHERE. THIS ANALYSIS IS
SIMPLIFIED IN THE CASE OF LARGE DISTANCES, WHEN IT IS POSSIBLE
SEPARATELY TO INVESTIGATE THE INFLUENCE OF THE LAYOUT OF AN AIRCRAFT
ON INTENSITY - A DESCRIPTIVE WAVE. SUCH RESEARCH WAS CONDUCTED IN THE
WORKS OF MORRIS (1), RAYMINGA AND UOLERA (2), ETC. IN THESE WORKS THE
INFLUENCE ON THE INTENSITY OF THE SONIC BOOM OF LIFT DISTRIBUTION FOR
THE ISOLATED WINGS OF A DIFFERENT PLANFORM, THE INFLUENCE OF THE FORM
OF THE ISOLATED BODY OF REVOLUTION, AND ALSO THE INFLUENCE OF AN
ENTIRE COMBINATION AS A WHOLE WAS ANALYZED. IN JONES' WORK (3) WAS
OBTAINED THE LOWER BOUNDARY OF INTENSITY - A DESCRIPTIVE WAVE AT THE

Abb. 4: Englischer Zieltext. Rohübersetzung, erstellt an der Universität Zürich am 13. Juni 1975. Quelle: Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, Seite 579

360-65 SYSTRAN TRANSLATION PROCESSING

Quelle:
 Peter P. Toma, Ludek A. Kozlik, Donald G. Perwin, Optimization of SYSTRAN System, Latsec Incorporated, RADC-TR-72-73, Final Technical Report, April 1972, S. 14, vgl. [324]
 14

Abb. 5: Datenflussplan des Systranverfahrens: Rechtecke bedeuten Verarbeitung, die Kreise stehen für Magnetbänder, die Zylinder für Magnetplatten. Quelle: Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, Seite 192

Abb. 6: Ausschnitt aus der Maschinenausstattung des Rechenzentrums der Universität Zürich (Stand: Juni 1975). Die verwendeten Geräte sind schraffiert. Ein heutiges Smartphone ist viel leistungsfähiger als ein damaliger Grossrechner. Quelle: Handbuch der maschinellen und maschinenunterstützten Sprachübersetzung. Automatische Übersetzung natürlicher Sprachen und mehrsprachige Terminologiedatenbanken, K. G. Saur Verlag KG, München, New York, London, Paris 1978, Seite 195

Dieser Beitrag beruht auf dem folgenden Werk (vgl. Abb. 7 und 8):

Abb. 7: Herbert Bruderer: Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt. Von der Tontafel zur künstlichen Intelligenz, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston 2026, 432 Seiten, 533 Abbildungen (90% farbig), 34 Tabellen

Abb. 8: Herbert Bruderer. Turning Points in the Analog and Digital World. Association for Computing Machinery, New York, 2026, 520 pages, 533 illustrations (90% in color), 34 tables.

Für weitere Angaben vgl.

Bruderer, H. (2026). Turning Points in the Analog and Digital World. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17822921>
ACM, New York

Bruderer, H. (2026). Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455914>
De Gruyter, Berlin

Bruderer, H. (2026). Bruderer: Short list of books on the history of science and technology, March 2026.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18778447>

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz 2026

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz/Switzerland
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

26. März 2026